

БИОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Исмоилов И.Б., Юлдашева Д.А., Мухидинов З.К.

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими
Институт химии имени В. И. Никитина НАН Таджикистана
Институт химии им В.И. Никитина Национальной академии наук
Таджикистана, Душанбе, Таджикистан

Упаковка для пищевых продуктов является одной из важнейших компонентов цепочки поставок продуктов питания и становится основным фактором в принятии решений о процессе производства продуктов питания [1]. Коммерциализация и глобализация поставок продовольствия делают производство, консервацию и упаковку продуктов питания более эффективной для сохранения качества продуктов до тех пор, пока она не достигнет потребителя. Тем не менее, продукты питания легко подвержены микробному загрязнению и могут вызывать пищевые заболевания.

В последнее время съедобные плёнки и покрытия были разработаны и изучены в качестве альтернативной первичной упаковки, поскольку их можно употреблять с пищей или они легко разлагаются [1-3]. Съедобные плёнки представляют собой предварительно сформированный тонкий слой (<0,3 мм), полученный из съедобных материалов, используемых для защиты пищевых продуктов от физических, химических и биологических опасностей [1-5]. Встречающиеся в природе биомолекулы, такие как полисахариды и белки, являются биосовместимыми, низкоиммуногенными, нетоксичными и биоразлагаемыми и поэтому подходят для инкапсулирования биоактивных веществ [4].

Ранее, нами, были разработаны новые биоразлагаемые полимерные композиционные материалы на основе глюкоманнана (ГМ) и зеина (З) [5]. С целью функционализации полученных композиций в их состав вводили природные антимикробные компоненты – эфирные масла (ЭМ) и полифенольные соединения (ПФС).

Формирование композиционных плёнок основано на технологии коацервации биополимеров. Формированию и стабилизации плёнок способствует высокая вязкость раствора биополимера, а также образование водородных связей между ГМ и зеином. Добавление зеина повышало термические свойства и гидрофобность плёнок. Методом ИК-Фурье спектроскопии были обнаружены межмолекулярные взаимодействия и структурные изменения в матрице плёнки на молекулярном уровне с помощью спектрального анализа.

Антибактериальную активность определяли путем измерения прозрачной зоны, вызванной ингибированием роста. Для выяснения бактерицидной активности композиционных плёнок ГМ/З/ЭМ и ГМ/З/ПФС, в качестве модельной бактерии были выбраны штаммы грамположительных (*B.subtilis*, *S. aureus* и *L.monocytus*) и грамотрицательных (*E.coli*) микроорганизмов. Композитные плёнки ГМ/З/ЭМ и ГМ/З/ПФС продемонстрировали превосходные антибактериальные действия на *E. coli* и *S. aureus* с большой ингибирующей зоной 14–22 мм при минимальной концентрации активных ингредиентов ПФС и ЭМ равное 10-25 мкг/мл и 20-50 мкг/мл соответственно. Эти результаты свидетельствуют о том, что изученные биологические активные компоненты, выделенные из растительных источников, проявляют лучший антибактериальный эффект за счёт их высвобождения и диффузии из композитных плёнок.

Таким образом, установлено, что добавление ЭМ улучшают физические барьерные свойства биоразлагаемых полимерных композиционных материалов. Кроме того, была выявлена антимикробная активность в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Это исследование показало высокий потенциал ПФС и ЭМ в биоразлагаемых полимерных композиционных материалах на основе глюкоманнана и зеина для использования в качестве активной упаковки в пищевых системах, особенно фруктов, для замедления порчи и продления срока хранения.

Литература

1. Petkoska, A.T., Daniloski, D., D’Cunha, N.M., Naumovski, N., Broach, A.T. Edible packaging: Sustainable solutions and novel trends in food packaging. *Food Res. Int.* 2021, 140 :109981.
2. Bou-Mitri, C., Adbessater, M. Food packaging design and consumer perception of the product quality, safety, healthiness and preference. *Nutr. Food Sci.* 2021, 51: 71–86.
3. Костин А.А. Биоразлагаемые антимикробные пленки как материалы для упаковки скоропортящейся продукции // А.А. Костин, И.Н. Зубков, А.П. Непомнящий, Д.И. Горячева, Д.С. Рябухин / *Всё о мясе*, 2020, - С.160-164.
4. Christofoli N. L., Lima A. R., Tchoukouang R. D. N., Quintino A. C., and Vieira M. C. “Advances in the Food Packaging Production From Agri-Food Waste and By-Products: Market Trends for a Sustainable Development,” *Sustainability*. 2023, 15: 6153. <https://doi.org/10.3390/su15076153>.
5. Исмаилов И. Б., Абдуллаев Х. М., Насриддинов А. С., Мухидинов З.К. Физико-механические свойства биоразлагаемых композитов на основе зеина и глюкоманнана. *Полимерные материалы и технологии*. Т.6 (2020), №1, 5–32. <https://doi.org/10.32864/polymmattech-2020-6-1-25-32>.